

НОСИРИДДИН ТУСИЙНИНГ АХЛОҚ ФАЛСАФАСИ

Музаффаров Фируз Давронович

БухДУ “Ижтимоий-сиёсий фанлар” кафедраси мудири

Фалсафа фанлари доктори, профессор

КИРИШ.

Қадимги юнон мутафаккири Арасту ва унинг издоши Бухоролик қомусий олим Абу Али Ибн Сино Носириддин Тусий учун фалсафа оламида кўзга кўринган олимлар ҳисобланган¹⁵⁷. Тусий ўзининг бир қатор асарларида бу мутафаккирларнинг ишларини тилга олади ва уларнинг фалсафий ғоялар ривожига хизматларини кўрсатишга ҳаракат қилади. Гарчи у бу файласуфлар назариясининг пассив издоши ва оддий шарҳловчиси бўлмасада, ўз асарларида ўзидан олдинги олимларнинг кўплаб илғор фалсафий фикрларини, жумладан, Арасту ва Ибн Синонинг баъзи фалсафий ғояларини ривожлантирган буюк шахсият ҳисобланади. Бундан ташқари, баъзи тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, “Тусий Ибн Синони ортда қолдиришга интилган зўр олим даражасига кўтарилган”¹⁵⁸.

Тусий ўзи яшаган даврнинг ҳар қанча мақтовга лойиқ порлоқ вакили бўлишига қарамай, унинг ҳаёт йўли зиддиятли жиҳатлари билан ажралиб турган. У XIII асрнинг ўттизинчи йилларида Кўҳистонга келади. Бу вақтда у Исмоилийлар давлати саройида хизмат қилади ва ҳукмдор Муҳташамнинг энг яқин маслаҳатчиси ва маслақдошларидан бирига айланади. Алломанинг истеъдоди, давлатчилик соҳасидаги дунёқараши ҳамда ноёб, ўзига хос воқеа-ҳодисаларни олдиндан кўра олиш қобилияти саройда юксак қадрланди. Шунини алоҳида қайд этиш лозимки, маркази Аъламут қалъаси бўлган Исмоилийлар давлати 1090 йилда пайдо бўлган эди. Салжуқийлар сулоласига қарши ҳаракат сифатида вужудга келган Исмоилийлар давлати Суриядаги бир қанча худудларни ўз таркибига олган ва ушбу давлатнинг фаолияти асосан исён ва сиёсий террорга асосланган эди. Исмоилийлар фаолиятига сўнги нуқтани 1256 йилда Хулагухон қўяди ва шу тариқа у Элхонийлар давлатига асос солади. Хулагухон илм аҳлига ўзгача муносабатда бўлган. Мўғул хонига бўлган чексиз ҳурмати туфайли Тусий мўғул босқинчиларининг ваҳший ҳаракатларига бефарқ бўлмади.

¹⁵⁷ Болтаев М.Н. Вопросы гносеологии и логики в произведениях Ибн Сины и его школы. Душанбе: Ирфон, 1965. – С. 279.

¹⁵⁸ Arberry, A.I. Classical Persian literature. - London. 1958. – P. 258

Ушбу тарихий даврнинг ўзига хос жиҳати шундаки, масжидлар, хонақоҳлар ва Дар ул – Қуръон номли ўқув юртларида асосан шариат, дин арконлари ва Қуръон ўқитиб борилар эди. Илмнинг бошқа фанлар соҳасида эса қисқа ва асосий деб ҳисобланган маълумотлар берилар эди. Тарихий манбаларда таълимнинг ушбу шакли “Мазҳар” деб номлангани айтилади. Таълимнинг бундай шаклида устоз ўз шогирди билан мустақил шуғулланган ҳамда ўз шогирдининг камолоти учун изланишда бўлган¹⁵⁹.

НАТИЖА ВА МУҲОКАМА.

Аллома Муҳаммад бин Муҳаммад бин Ҳасан, куняси Абу Жаъфар¹⁶⁰ эканлиги таъкидланади. Носириддин Тусий 1201 йилда Тусда Фирузшоҳ Жехрудий номи билан танилган Шайх Важҳиддин ибн Ҳасан оиласида туғилган¹⁶¹. Дастлабки таълимни отаси Муҳаммад ибн Ҳасандан олган Тусий болалиқдан ўз истеъдоди билан илм аҳллариини ҳайратлантирган. Ноёб қобилияти билан фарқланиб турувчи мутафаккир кейинчалик Фаридиддин Дамадин ёнида ҳам таҳсил олади¹⁶². Шариатга доир билимларни отасидан, кейинчалик эса таҳсилни давом эттириб риёзиётчи ва мантиқшунос Носириддин Муҳаммад Шаидан, фикҳ, ҳадис ва ҳандасага доир илмларни эса Насриддин Абдуллоҳ Ҳамзадан ўрганган. Ислом динининг ўзига хос жиҳатларини ўргатиш билан бўлган Носриддин Абдуллоҳ ибн Ҳамза ўз шогирдига “Носириддин”¹⁶³ лақабини берган¹⁶⁴. Эронлик олим Муҳаммад Занжоний Носириддин Тусий таҳсил олган олимлар ҳақида фикр юритар экан, уларни қуйидагича кўрсатади: Важҳиддин Муҳаммад бин ал-Ҳасан ат-Тусий, Зиёуддин абу Ризо Фазлуллоҳ бин Али бин Абдуллоҳ бин ал-Ҳасан ар-Ровандий ал-Кошоний, Саййид Муртазо Илмул-Худо, Камолиддин бин Юнус Мусулий, Салим бин Бадрон ал-Мисирий ал-Мазаний, Шайх Бурхониддин ал-Ҳамадоний ал-Қазвиний, Қутбиддин ал-Мисирини, Ҳожа Абдусаодат Исфаҳоний, Фаридуддин Дамад Нишопурий, Саййид Садриддин Али бин Наср Ҳусайний Сарахсий¹⁶⁵ ва бошқалар.

Тусий нафақат илмий фаолиятда, балки ўз даврининг ижтимоий-сиёсий ҳаётида ҳам фаол иштирок этган. У ўзининг бутун умри давомида илмнинг деярли барча соҳаларида сермахсул ижод қилган. Нажмиддин Қазвиний (1203-

¹⁵⁹ Abbasov Namiq, Nəşənov Rəhim. Nəsirəddin Tusinin müdriklik fəlsəfəsi. - Bakı: 2012. – B. 19.

¹⁶⁰ Абдуламир ал-Асом. Ал-Файласуф Носириддин ат-Тусий. - Байрут, 1980. – Б. 23.

¹⁶¹ Бу ҳақда қаран: İslam Ansiklopedisi (MEB), - İstanbul, 1988, c.12, s.130.

¹⁶² Gafarov Anar. Bilime Adanmış Ömür Nasiruddin Tusi. - Ankara, Gece Kitaplığı. 2017. – B. 7.

¹⁶³ Носириддин сўзи арабчадан диннинг мудофаачиси, диннинг кўмакчиси.

¹⁶⁴ Demirkol Murat. Tusi'nin İbn Sina Savunması. - Ankara: FECR YAYINLAR, 2010. s.15.

¹⁶⁵ Занжоний Муҳаммад. Мударриси, Саргузашт-и ва Ақоид-и фалсафайи Хожа Насриддин Туси. -Техрон. 1379. – Б. 29-35.

1277 йй), Маҳмуд ибн Маъсуд ибн Муслих Шерозий (1236-1311 йй), Ҳасан ибн Каммуна Исроилий, Саййид Рукниддин Астрободий аллома издошлари ва ғоявий давомчилари бўлиб унинг асарларига шарҳлар ёзди¹⁶⁶.

Носириддин Тусий қаламига мансуб асарлар тадқиқотчилар орасида турлича талқин қилиниши айтилади. Алломанинг форс ва қисман араб тилида ёзилган асарлар сонини Озарбайжон олими Агабала Рзаев йирик ҳажмли “Носириддин Тусий” номли монографик тадқиқотида 206 тасини номини санаб ўтади. Булардан 14 таси ҳақида қисқача маълумот беради¹⁶⁷. Манбаларда Тусий ҳақида берилган маълумотларнинг ранг-баранглиги унинг илмий дунёқараши турлича бўлганлигини тасдиқлайди. Кенг илмий-фалсафий идрокка эга бўлган мутафаккир барча илм соҳалари билан яқиндан таниш бўлган. Унинг асарларини немис шарқшуноси Карл Броккельман 8 гуруҳга бўлади. Улар фикҳ, калом, фалсафа, риёзиёт, астрономия, табобат, минералогия, мусиқа¹⁶⁸.

Тусий перипатетик фалсафа мактаби вакиллари ҳаммаслақ қарашдаги олим бўлганлиги учун илмий дунёқараши тадрижатида нафақат Шарқ, балки қадимги юнон тафаккурининг ҳам таъсири яққол сезилиб туриши айтилади. У ижтимоий соҳа, мусиқашунослик, минералогия ва тиббиёт ҳақида бир қанча асарлар яратган энциклопедик олим ҳисобланиб, унингча, илмий билимлар инсонларни бахтга чорловчи маёқдир.

Фалсафанинг назарий ва амалий фаолиятдан иборат бўлганини тушунган Тусий бу илм соҳасини аввало назарий ва амалий қисмларга ажратади. Аслида бундай бир таснифнинг ўзига хос онтологик асослари бор. Балки, фалсафани бутун борлиқлар моҳиятларини очиб берадиган илм бўлганини тушунган Тусий бу илмни борлиқ қисмларига мувофиқ ҳолда тасниф этади. Назарий фалсафа асос ўлароқ метафизика, риёзат ва табиат илмларидан иборат. Бу ерда ҳар бир илм соҳасининг олдида бир нечта илм қисмлари мавжуд бўлиб, илоҳиёт ва фалсафа илмлари метафизика илмининг асосларини ташкил этган илм соҳаларидир.

Носириддин Тусий берган фанлар таснифи Аристотель ва Ибн Сино фанлар таснифига яқин бўлганлиги асослаб берилади. Тусийнинг салафи Мискавейх ҳам шундай таснифга амал қилган¹⁶⁹. Файласуф Тусийн ҳатто “Ақсам ул-Ҳикмат” (Фалсафанинг соҳалари) номли рисоласида метафизикани

¹⁶⁶ Abbasov Namiq, Həsənov Rəhim. Nəsirəddin Tusinin müdrilik fəlsəfəsi. - Bakı: 2012. – B. 38.

¹⁶⁷ Рзаев А. Насирэддин Туси. Баку: Элм, 1863. – Б. 71-79.

¹⁶⁸ Воспитание и обучение с точки зрения мусульманских мыслителей Том 2. -Москва: Фонд исследований исламской культуры, 2018. - С. 18.

¹⁶⁹ Болтаев М.Н. Вопросы гносеологии и логики в произведениях Ибн Сины и его школы. - Душанбе: Ирфон, 1965. – С. 308.

Ибн Синонинг “Ақсам ал-улум ал-ақлийа” номли асарининг таъсирида қолиб, “Илоҳий илм” деб номлаши ҳам аҳамиятлидир. Чунки, бу илм соҳасида Тусий Аллоҳнинг борлиги ва бирлигининг исботи, маънавий субстанцияларнинг исботи, мумкин борлиқлар системаси ва уларнинг мутлақ борлиққа (Аллоҳга) нисбати ва бошқа мавзуларни муҳокама объектига айлантиради.

Тусийнинг метафизика илмига доир таснифини унинг фалсафий каломга доир асосий асари ҳисобланган “Тажрид ал-эътиқод” номли асарида кўриш мумкин. Амалий фалсафага келганда Тусий фалсафанинг бу соҳасида ахлоқ тарбияси, оила ва сиёсат фалсафаси каби қисмларга ажратади. Унинг бу уч соҳа билан алоқадор фалсафий қарашлари ўз аксини “Ахлоқи Носирий”да топган.

Тусийнинг фикрича, саодат уч хил бўлади: Рух бахти, тан бахти, жамоат саодати. Агар инсон ўз хоҳишига кўра, меҳрибон бўлса ва катта билимга эга бўлса, у чин дилдан бахтли одамдир. Аммо инсон руҳи тананинг жисмоний саломатлиги ҳолатига боғлиқ. Соғлом танада соғлом ақл бўлади, дей таъкидлайди мутафаккир. Демак, жисмоний жиҳатдан, жисмонан соғлом танага эга бўлган киши бахтлидир. Ҳиссий бахт ҳақиқий билим ва маънавий-ахлоқий тарбия натижасида эришилади. Эзгулик ва саодат хислатларига эга бўлган киши комил ҳисобланади. Ахлоқ одамларнинг хулқ-атворида намоён бўладиган руҳий ҳолат сифатида ўзгармас эмас.

Носириддин Тусий одоб-ахлоққа доир “Адаб ул – мута’аллимун” (“Талабалик маданияти”) деб номланган махсус рисоласида илм ўрганиш остонасида турган талабаларга таҳсил олишнинг ўзига хос нозик жиҳатлари яъни, илм илоҳий сифатларнинг энг хоси ва комилликнинг энг юқори чегараси эканлигини, талаба бунда аввало нима фойда-ю ва нима зарарли эканлигини назардан қочирмаслиги, иллатлардан қочиб, фазилатлар касб этиб бориши, бу йўлда ақли, илми унга маёқ вазифасини бажариши лозимлигини уқтиради.

Аллома илмни ўрганаётган талаба ўзининг бор куч-қуввати билан қилиши, фоний ва маъносиз дунёда ўз умрини фойдасиз ишлар билан сарф этмаслиги, очкўзликдан ўзини тийиши, гина-қудрат ва такаббурликдан узоқ бўлиши лозимлиги таъкидланиб, талабага илм ўрганишда қуйидаги тавсияларни алоҳида кўрсатгани: илмларнинг энг яхшисини, диний ишларда эҳтиёж туйганини, сўнгра мол-давлат тўплаш учун керак бўладиган илмларни танлаши лозимлиги кўрсатилди. Талаба ўзига йўлдош танлаган вақтда биринчи навбатда хайрхоҳ, диндор ва ҳақиқатпараст, хосиятли инсонлардан дўст танлаши лозимлиги, танбалдан, манмандан, кўп гапирадигандан узоқ бўлиш кераклигини таъкидланади.

Мутафаккир илм ўрганаётган талабани ёмон ахлоқий сифатлардан узоқ бўлишга чақиради, чунки ёмон ахлоқ, унинг наздида, “маънавий ит”дир. Илмни

Ўрганишда талабага тиришқоқ бўлишни таклиф этади. Унингча, таълим олишда уч кишига эҳтиёж туғилади: талабага, муаллимга ва отанинг соясига. Тусий талаба ўз устида ишласа, ўзини заифлантириб илмини ривожлантирса, бу ўзига нисбатан марҳамат кўрсатиш, деб ҳисоблайди. Илмнинг фазилат эканлигини таҳлил эта туриб, Тусий уни қуйидагича изоҳлайди: “Дунёда илм қолади, ундан бошқалари эса пуч бўлиб кетади. Илм абадий ҳолда жонлидир. Олимлар ўлсалар ҳам, жонлидирлар. Ақл учун илмнинг лаззати таҳсилни чақиришдан иборатдир”.

Тусий илм олиш масаласида таваккул масаласига алоҳида эътибор қаратганлиги таъкидланади. Илм ўрганадиган талаба таваккул этмоғи керак. Ризқ билан боғлиқ ишлар унга роҳат беради, унинг қалбини машғул этади ва сабрли қилади. Аллома таълим олиш муддатлари ҳақида фикр юритар экан, айтади: “Ўқиб-ўрганиш даври бешиқдан то қабрга қадардир. Бу даврнинг таҳсили учун энг яхши вақтлар эса йилнинг бошланғич даврлари, икки оқшом намози орасидир”.

Тусий таъбирича, илм ўрганадиган киши ҳеч бир кимса билан тортишмаслиги ва адоват қилмаслиги лозим, чунки бу ҳол вақтни кетказди. Хайрихоҳ одам ўз яхши амаллари билан мукофотланади, бадхулқ одамнинг амаллари ўзига кифоят этади. Шу ўринда Тусий: “Агар сен ўз маънавиятингни таъмин этиш учун ҳаракат қилсанг, душманлик қилишдан сақлан, чунки душманлик сени расво этади ва вақт йўқотилади”, - деб ёзади.

Демак, Тусий илмга инсонийликнинг асосий мезони сифатида қараб, талабанинг мукамалликка эришувида мазкур фазилат муҳим ўринга эга эканлигини таъкид этади. У ўз қарашларида талаба илм ўрганиш орқали мукамаллашиб боришини ва бу жараён узоқ ва оғир эканлигини, талабанинг бунда ўзига танқидий ёндашиши, устоз ёрдамига таяниб, шариатга қатъий амал қилиши лозимлигини уқтиради. Унингча, ҳар қандай мукамалликка фақат ва фақат илм ўрганиш воситаси билан эришилади.

ХУЛОСА.

Хулоса қилиб айтганда, Носириддин Тусийнинг илмий-ижодий услуби мавжуд турли таълимотлардан синтез йўли билан янги назарияни ишлаб чиқишнинг ўзига хос намунаси бўлиб, ўз давридаги аниқ ва табиий фанлар тараққиётида бурилиш нуқтасини белгилаб берди. Бу эса, XII – XIII асрларда Хуросондаги маънавий муҳит ва у билан боғлиқ муаммолар, баҳс-мунозараларнинг назарий асослари ҳамда ривожини, даврнинг маънавий ҳаётидаги ўрни ва ролини белгилашда муҳим аҳамиятга эга.

Носириддин Тусий яратган йирик тасаввуфий, фалсафий, маънавий меросни у яшаган тарихий даврнинг ютуқларидан бири деб ҳисоблаш мумкин. Бу улкан мерос ўзидан кейинги ижтимоий-фалсафий, диний-ахлоқий тафаккурга фавқулодда сезиларли таъсир кўрсатган. Мутафаккир ўзининг тасаввуфий қарашлари марказига ўзликни англаш масаласини қўйиб, тасаввуф аҳли вакилларининг мақом ва ҳолларидан кенг баҳс юритган. Унинг мулоҳазаларига кўра, инсон маънавий-руҳий чўққиси бевосита мақомларнинг босиб ўтилишига боғлиқ бўлиб, бу жараён ўзига хос мураккабликларга эгадир.